

FAN TARAQQIYOTIDA MOVAROUNNAHRLIK MUTAFAKKIRLARNING O‘RNI

B.O.Turaev

O‘zbekiston Respublikasi BM huzuridagi Imom Buhoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
direktori bosh maslahatchisi, falsafa fanlari doktori, professor

E-mail: turaev-2008@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087175>

Annotatsiya. Maqolada, Movarounnahrda Islom sivilizatsiyasi taraqqiyotining ilk bosqichlardan boshlab, bu o‘lkada qudratli sivilizatsion taraqqiyot jonlangani aks etgan. Bu xodisa bir tomondan madaniy taraqqiyotning qadimiy o‘chog‘i hisoblangan bu yurtda qayta tiklanish ro‘y berayotganligi sababli, ikkinchi tomondan islom sivilizatsiyasining ma‘rifatparvarlik va gumanistik mohiyati o‘zining eng qulay zaminiga o‘rnashganligi oqibatida sodir bo‘lganligi ilmiy jixatdan o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Movarounnahr, “Bayt ul-Hikma”, Abu Ali ibn Sino, “Fozil insonlar shahri”, “Devonu lug‘atit-turk”, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, “Malik ul-kalomi”.

Movarounnahrda Islom sivilizatsiyasi taraqqiyotining ilk bosqichlari yettinchi asrdan boshlangan bo‘lsa, 8-9 asrlarga kelib, bu o‘lkada qudratli sivilizatsion taraqqiyot jonlandi. Bu xodisa bir tomondan madaniy taraqqiyotning qadimiy o‘chog‘i hisoblangan bu yurtda qayta tiklanish ro‘y berayotganligi sababli, ikkinchi tomondan islom sivilizatsiyasining ma‘rifatparvarlik va gumanistik mohiyati o‘zining eng qulay zaminiga o‘rnashganligi oqibatida sodir bo‘ldi.

Arab hukmdorlaridan xalifa Horun ar-Rashid (766-809) va uning forslik kanizagidan tug‘ilgan farzandi xalifa Ma‘mun (786-833) davrida arab xalifaligida ilm-fan taraqqiyotiga alohida e‘tibor berilgan.

Adolatli hukmdor nomi bilan dunyoga mashhur bo‘lgan Horun ar-Rashidning tashabbusi bilan Bag‘dodda kutubxona tashkil etiladi. Xalifa Ma‘mun davrida esa oliy madrasa, ya‘ni universitet bunyod etiladi. Universitet va kutubxona zamirida donishmandlar uyi “Bayt ul-Hikma” shakllangan. Bu tashkilotni hozirgi fanlar akademiyasiga qiyoslash mumkin. Bu tashkilot Movarounnahrdan keltirilgan olimlar kuchi bilan rivojlantirilgan.

Ma‘mun dastlab Xurosonda voliy, ya‘ni hokimlik qilgan paytlari o‘sha davrda jahonga mashhur bo‘lgan turkiy olimlarni Xorazm, Samarqand va Farg‘ona vodiysidan olib kelib, Marvda, hozirgi Turkmanistonning Mari shahrida, olimlarning munozaralarini tashkil etgan. Marvdagi bu olimlar kengashining yuragi va harakatlantiruvchi kuchlari Xorazm va Turonning boshqa yerlaridan kelgan olimlar edi. Ma‘mun hokimiyatini mustahkamlab turganlar ham, islom sivilizatsiyasining tamal toshlarini bunyod qilganlar ham o‘shalar edi. Bag‘doddagi “Bayt ul-Hikma”ning dastlabki kutubxonachilaridan (Keshiy) tortib, mazkur ilm-fan akademiyasining prezidentigacha (al-Xorazmiy), yetakchi mudarrislaridan (Marvaziy, Ahmad Farg‘oniy) tortib, xazinabonlarigacha turkistonlik, xorazmlik, samarqandlik, farg‘onalik, o‘zganlik turkiy olimlar bo‘lishgan.

Bu davrda samoviy jismlarning harakatlanishini aniqroq o‘lchash maqsadida 829 yili Bag‘dodda astronomik observatoriya quriladi, qadimgi yunon faylasuf-olimlarining tabiiy-ilmiy, tibbiy va astronomik asarlari arab tiliga tarjima qilinadi, jumladan, Ptolomeyning “Almagest” asari ham o‘sha anjuman olimlari tomonidan tarjima qilingan. Donishmandlar uyida ijod qiluvchi olimlar Yer meridiani uzunligini aniqlash, arab xalifaligi joylashgan yerlarning geografik

xaritalarini chizish, xalq orasida afsonaviy xususiyatlari bilan nomi chiqqan sirli g'orlarga ekspeditsiyalar uyushtirish ishlarini ham olib borishgan. Bu olimlar farg'onalik Ahmad Farg'oniy, turkistonlik Ibn Turk, Habash al-Hasib, marvlik Marvaziy, keshlik Keshiy singari donishmandlar edi.

Bu olimlar jahon faniga qanday hissa qo'shishgan?

Al-Xorazmiy nolb (sifr) raqamini kashf qilib, o'nlik sanoq sistemasini iste'molga kiritdi, insoniyatga algebra fanini, algoritmik tartibot sistemasini in'om qildi. Bugungi informatsion texnologiya ildizi Al-Xorazmiyning shu kashfiyotiga borib taqaladi. Uning astrolyabiyani ixtiro qilganligi, “Aljabr val-muqobala”, “Astronomik jadvallar”, “Hind sanoq sistemasi haqidagi risola”, “Quyosh soatlari haqidagi risola”, “Musiqqa haqidagi risola” kabi asarlari dunyoning ko'plab kutubxonalarida saqlanmoqda.

Farg'oniy. To'liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniy (798—861). Farg'ona vodiysidagi hozirgi So'xning Kasir qishlog'ida tug'ilgan bo'lib, Yevropada Alfraganus nomi bilan tanilgan, astronomiya fani asoslarini, yulduzlar harakatini o'lchash qoidalarini, xronologik jadvallarni ishlab chiqqan. Uning astronomik yulduzlar jadvali (Ziji) bugungi kungacha o'z qiymatini yo'qotmagan. Uning “Astronomiya asoslari” kitobi Yevropa universitetlarida yangi davrlarda ham darslik sifatida o'qitilgan.

Al-Xorazmiy va Farg'oniy marvlik matematik va astronom olim Umar ibn Muhammad ibn Xolid ibn Abd ul-Malik al-Marv ar-Ro'ziy yoki al-Marvaziy (IX asr) ismli mutafakkir Yah'yo ibn Abu Mansur, Sanad ibn Ali, al-Javhariy singari olimlar bilan Damashq va Bag'dodda astronomik kuzatish ishlari olib borgan.

Yana bir turkiy matematik va astronom olim Abul-Fazl Abd al-Hamid ibn Vosi ibn Turk al-Xuttaliy (IX asr) ham Al-Xorazmiyning safdoshlaridan bo'lib, u bilan birgalikda algebra fanini yaratishda ishtirok etgan. Al-Xuttaliy Yer meridianining 1 gradusli yoyi uzunligini o'lchashda ham qatnashgan. Uning “Arifmetika va sonlarning xususiyatlari haqidagi nodir kitob”, “Savdolashish kitobi” kabi noyob asarlari haqida ma'lumotlar bor.

Endi insoniyatning ilohiy va falsafiy fikrlar xazinasini boyitgan mutafakkirlarimiz haqida to'xtalaylik.

Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mug'iyra ibn Bardazbex al-Jufiy al-Buxoriy (810–870). Buxoroda tavallud topgan, dunyoga hadisshunos sifatida tanilgan ulug' mutafakkir olim. U payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v)ning tabarruk hadislarini ishonarli manbalardan to'plabgina qolmay, insoniyatga ma'naviy poklanish, axloqiy va ma'rifiy jihatdan o'zligini anglash yo'lini ko'rsatib, bashariyatni axloqiy va ma'naviy tanazzuldan saqlab qoldi. Bugungi kunda G'arb dunyosida axloqiy degradatsiya nihoyatda kuchaya boshlagan bir sharoitda insoniyat uchun uning axloqiy merosi juda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. G'arbda chegaralanmagan demokratik o'yinlar ta'sirida oila instituti yemirilib, oilaviy tarbiya izdan chiqmoqda. Bunday sharoitda G'arb oilasini faqatgina Imom Buxoriyning “Adab ul-Mufrad” asarida to'plangan hadislardagi gumanistik g'oyalardan to'g'ri foydalanish evaziga qutqarib qolishi mumkin. Bu g'oyalarda oilani, uning boshida turgan ota-onaning hamjixatliligi va oila qarshisidagi mas'uliyatigina najot keltirishi mumkin, deb ta'lim beriladi.

Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Moturidiy (870-944) yirik faylasuf, faqih va kalomshunos olim. U islom dinida e'tiqodni “to'g'ri yo'lga soluvchi” imom sifatida nom qozongan kalom ta'limotining yirik namoyandasidir. Olimning “Tavilat al Qur'on”, “Kitob at-Tavhid”, “Sharh al-Fiqh al-Akbar” kabi asarlari islomshunoslikda alohida qiymatga ega. Bu

asarlarning falsafiy jihati, ularda mantiqiy izchillikning yuksakligi, aql-idrokli insonning o‘z xatti-harakatlariga o‘zi mas‘ul ekanligi, bilib turib aqlni ishlatmaslik jinoyat va u jazoga loyiq ekanligi haqidagi g‘oyalari e‘tiqodni mustahkamlashda odilona yo‘l edi.

Forobiyning falsafa tarixi, ijtimoiy falsafa, sotsiologiya, gnoseologiya, ontologiya va mantiqqa oid asarlari bugungi kunda ham o‘z qiymatini yo‘qotmagan. U matematika, astronomiya, musiqa, tibbiyot, tilshunoslik, tarix va ilohiyotga oid asarlar ham yozgan. U Misrda yozgan “Fozil insonlar shahri” asarida ijtimoiy falsafaning qonuniyatlari haqida, jamiyat taraqqiyotining qonuniyatlari va harakatlantiruvchi kuchlarini asosli ravishda mantiqiy izchillikda tushuntirib beruvchi fikrlarni ilgari surgan. U umrining oxirlarida yozgan “Musiqa haqidagi katta kitob” asari esa musiqa nazariyasi asoslarini talqin etishga, musiqa ohanglarini simvolik usulda qog‘ozga yozish mumkinligiga bag‘ishlab bitilgan noyob asardir. Bu uni musiqa notalari kashfiyotchisi, deb aytishga asos bo‘ladi.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) keng qamrovli entsiklopedist olim, tarix, astronomiya, astrologiya, xronologiya, geologiya, geodeziya, toponimika, farmakognoziya, mineralogiya, geografiya sohaslarida sermahsul ijod qilgan va 200dan ziyod katta-katta kitob yozgan. U yoshligida Abu Nasr Arroq, al-Masihiy va al-Xirodjiy kabi o‘z davrining zabardast allomalaridan ta‘lim olgan.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) esa meditsina sohasida butun Sharq va G‘arb olimlari tan bergan mutafakkirdir. Falsafa va mantiqqa oid yirik asarlar yozgan. Uning tibbiy metodlari hozirgi zamon meditsinasida ham bugungi kungacha muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. U falsafada “Shayx ur-Rais” unvoniga sazovor bo‘lgan.

Abu Sahl Masihiy (910-1011) yirik astronom, matematik, tabiatshunos, mantiqshunos, tabib va faylasuf bo‘lgan. Uning “Tibbiyotga oid yuz savol” nomli kitobi entsiklopedik asar bo‘lib, kasalliklar, ularning sabablari va davolash usullariga oid barcha ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan. Bundan tashqari, turli fanlarga oid 8 asari bizgacha yetib kelgan.

Qoraxoniylar davrida ijod qilgan Yusuf Xos Hojib (1021-1075), Mahmud Qoshg‘ariy (1030-1127) singari mutafakkirlar ham insoniyat sivilizatsiyasiga katta hissa qo‘shishgan. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” (“Saodatga eltuvchi bilim”) asari insoniyat erishgan eng mukammal axloqiy qadriyatlar haqidagi noyob asar hisoblanadi. Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk” (“Turkiy til entsiklopediyasi”) asari tom ma‘noda jahon turkologiyasining boshlanishi hisoblanadi.

Buyuk sarkarda Amir Temur – Temur ibn Tarag‘ay Barlos Ko‘ragoniy 1336 yil 9 aprelda kuni Keshda (Shahrisabz) tavallud topgan, 1405 yil 19 fevralda O‘trorda to‘satdan vafot (Qozog‘iston) etgan. Sohibqiron o‘z davrida mahv etish mumkin bo‘lgan, ya‘ni shunga arziydigan hamma yerlarni bosib olgan. g‘arbda Turkiya, janubi-g‘arbda Shom, janubda Hindiston, shimolda Oltin O‘rda, sharqda Mo‘g‘ulistongacha zabt etgan. Amir Temur ulkan imperiya tuzish barobarida me‘morlikka, ilm-fanni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratdi. Olimlarni tinglashni yaxshi ko‘rgan. O‘zi ham g‘oyat ma‘rifatli inson bo‘lib, tarixiy bilimi bilan Ibn Xaldudek olimni hayratlantirgan. Afsonaviy tarixiy sarkardalar haqida jangchilarga so‘zlab berib, ularning shijoatini ko‘tarardi. O‘zi adiblik qilmasa-da, nazm va nasrni yaxshi bilgan, suhbat orasida kerakli joyga kerakli baytni keltirib, ko‘pchilikni lol qoldirgan.

1424 yili Mirzo Ulug‘bek Samarqandda rasadxona qurish ishiga kirishishdan oldin bu masalada samarqandlik yirik olimlar – G‘iyosuddin Jamshid, Mavlono Mu‘inuddin Koshifiy va Qozizoda Rumi bilan maslahatlashadi. Bu hol «Aflotuni zamon» («O‘z davrining Aflotuni») deb

atalgan Qozizoda Rumiyning o‘z zamonasi bilimlaridan to‘la foydalanganini va o‘sha davr olimlari tomonidan to‘la taqdirlanganini ko‘rsatadi.

G‘iyosuddin Jamshid asli koshonlik (Eron) bo‘lib, Samarqandga kelib turg‘un bo‘lib qolgan. G‘iyosuddin Jamshid ibn Mas‘ud Koshiy Ulug‘bek maktabida muhim o‘rin tutgan. Olim 1416 yiliyoq astronomiyaga oid asboblarning haqida risola yozgan. Unda bayon qilingan asboblarning ko‘pidan Ulug‘bek rasadxonasidagi ilmiy kuzatishlarda foydalanilgan. Matematika, geometriya, trigonometriya, mexanika va astronomiya kabi fanlarning chuqur bilimdoni bo‘lgan G‘iyosuddin Jamshid Ulug‘bekning e‘tibori va hurmatiga sazovor bo‘lgan. Mirzo Ulug‘bek rasadxona qurishdan oldin bu masalada Mavlono Mu‘inuddin Koshifiy, Qozizoda Rumiyni qatorida G‘iyosuddin Jamshid bilan ham maslahatlashgan.

Samarqandda yashab ijod etgan va Ulug‘bek rasadxonasining peshqadam astronom olimi bo‘lgan G‘iyosuddin Jamshid “Ziji Hoqoniy dar takmili ziji Ilhoniy” (“Ilhon zijini takomillashtirishda Hoqon ziji” – bu asar Marog‘a rasadxonasida Nosiruddin Tusiy rahbarligida tuzilgan astronomiya jadvalariga asos qilib olingan), “Risola al-muhitiya” (“Doira haqida risola”), “Sullom as-samovot” (“Osmonlar narvoni”), “Nuzhat al-hadoyiq” (“Bog‘lar sayri” – astronomiyaga oid asboblarning sharhi), “Miftoh al-hisob” (“Hisob kaliti” – arifmetika va algebra), “Risola al-vatar al-jayb” (“Sinuslar haqida risola”) kabi asarlarni yozgan.

Mirzo Ulug‘bek (1394-1449). Mirzo Muhammad ibn Shohruh ibn Temur Ulug‘bek Ko‘ragon (Muhammad Tarag‘ay) – buyuk munajjim va matematik, o‘z davrining atoqli olimi, davlat arbobi, Amir Temurning nabirasi.

Ulug‘bek 1394 yil 22 martda hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida tug‘ilgan. 1409 yilda Samarqand hokimi deb e‘lon qilingan va otasi Shohruh vafotidan so‘ng 1447 yilda Temuriylar sulolasining rahnamosi bo‘lgan.

Mirzo Ulug‘bek yoshligidan ilm-fan va san‘at, ayniqsa, matematika va astronomiyaga katta mehr qo‘ygan. Uning intellektual ufqlari kengayishiga bobosi va otasi to‘plangan boy kutubxona yordam bergan. Xotirasi kuchli, arab va fors tillarini yaxshi bilgan, turkiy (qadimgi o‘zbek) she‘riyatni chuqur o‘zlashtirgan, adabiy uslublar nazariyasini yaxshi xabardor bo‘lib, adabiy munozaralarda qatnashgan. Ulug‘bekning eng taniqli ustozlaridan biri matematik va astronom Qozizoda Rumiyni edi.

1417-1420 yillarda Ulug‘bek Samarqandda madrasa qurdi va u Registon me‘moriy ansamblidagi birinchi bino bo‘ldi. Ulug‘bek Islom olamining ko‘plab astronom va matematiklarini shu madrasaga taklif qildi.

Taxminan 1428-1429 yillarda qurilishi yakunlangan rasadxona o‘z davri uchun o‘ta noyob bino bo‘ldi. Bu yerda 1018 yulduzning koordinatalari aniqlanib, astronomik katalog yaratildi va u jahon ilm-faniga xazinasiga ulkan hissa bo‘lib qo‘shildi. Ulug‘bek 1437 yilda astronomik yil uzunligini aniqladi – 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniya. Agar astronomik yil uzunligi 31 million 558 ming 150 soniyani tashkil etishi hisobga olinsa, Ulug‘bek qanday aniqlik bilan o‘lchov o‘tkazganligi ayon bo‘ladi.

Lutfiy (1366-1465). Mavlono Lutfiy – shoir va mutafakkir, o‘z zamonining “Malik ul-kalomi”. Shayx Ahmad Taroziyning Mirzo Ulug‘bekka bag‘ishlab yozilgan “Funun al-balog‘a” asaridagi “Ma‘dan ul-latoyif Lutfiyi Shoshiy” so‘zlariga asoslanib, Lutfiyning ona yurti Toshkent bo‘lgan, degan fikr ilgari suriladi.

Lutfiy ham zohiriy-dunyoviy, ham diniy-tasavvufiy ilmlarni chuqur egallagan, davr va zamoniga ochiq nazar bilan qarashga qodir, haqiqat va ma‘rifatga sodiq ijodkor bo‘lgan. Navoiy

so'zi bilan aytganda, u – “forsiy va turkiyda naziri yo'q” shoir. Lutfiy turkiyda yaratilgan she'rlari bilan mashhurlikka yetishgan bo'lsa-da, forsiyda ham o'zining shoirlik iqtidori va mahoratiga ko'pchilikni iqror eta olgan. Lutfiy kalamiga mansub mavjud she'rlarning umumiy miqdori 2774 bayt yoki 5548 misradan ortiq.

Abdurahmon Jomiy (1414-1492). Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad – fors-tojik shoiri, naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Jomiy o'zining (“Nafahot al-uns”, “Bahoriston” kabi) bir qancha asarlarida Navoiyni, Navoiy o'z asarlarida (“Xamsat ul-mutahayyirin”, “Majolis un-nafois” singari) Jomiy katta hurmat bilan tilga oladi. Jomiy “Nafahot ul-uns” (“Azizlar nafasi”), “Risolai musiqiy” (“Musiqqa risolasi”), “Risolai muammo” (“Muammo risolasi”) kabi o'ndan ortiq asarini Navoiy maslahati bilan yozgan. Vafotidan avval lirik she'rlarini 3 devonga bo'lib, ularga “Fotihat ush-shabob” (“Yoshlikning boshlanishi”), “Vositat ul-ikd” (“O'rtadagi dur”) va “Xotimat al-hayot” (“Hayot xotimasi”) deb nom berar ekan, bunda Navoiy maslahatini e'tiborga olgan.

Alisher Navoiy (1441-1501). Buyuk shoir va mutafakkir, davlat arbobi. To'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher. Navoiy temuriylarning so'nggi hukmronlik yillarida yashab ijod qilgan. Shuning uchun uning asarlarida jamoat ruhi, davrga xos muhim muammolar ustundir. 1490-1501 yillar Navoiy eng nafis, ijtimoiy-falsafiy va ilmiy asarlarini yaratgan. Ijodi juda ulkan – olti dostonining hajmi 60 000 yaqin misrani tashkil etadi. 1483-1485 yillar “Xamsa”ni yaratgan – “Hayrat ul-Abror” (“Yaxshi kishilariing hayratlanishi”), “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Sab' ai sayyor” (“Etti sayyora”), “Saddi Iskandariy” (“Iskandar devori”). Navoiy o'z asarlari bilan turkiy tilning boyligi va go'zalligini isbotlab, o'sha paytlari udum bo'lgan faqat forsiyda yozish adibni cheklab qo'yishini ko'rsatib bergani bilan ham o'zbek adabiyoti rivojida juda katta muhim tutadi.

Kamoliddin Behzod (1455 -1535). 1468 yildan 1506 yilgacha Hirotida ishlagan va yirik rassomlik maktabi ustalaridan biri bo'lgan miniatyurachi. G'arbda “Sharq Rafaeli” deb tan olingan. O'zining takrorlanmas ijodi, go'zal san'ati va ajoyib mahorati bilan nafaqat Sharq xalqlari, balki butun dunyo xalqlari madaniyati tarixida sezilarli iz qoldirgan, uning taraqqiyoti uchun barakali hissa qo'shgan zabardast musavvir. Behzod asosan taniqli Hirot xattoti va rassomi Mirak Naqqosh Uni mutaxassislar «Nigor xonayi Behzod» yoki «Behzod akademiyasi» deb atagan. Behzoddan rang-barang janrlarda ko'plab asarlar qolgan. U Sharq tasviriy san'atini janr, mavzu, g'oyaviy yo'nalishi, tuzilishi, ranglar tanosibi, shakl va voqealar mutanosibliigi jihatdan yangi taraqqiyot cho'qqisiga ko'tardi, daho allomalarning shoh asarlarini, tarix kitoblarini bezadi, zamonasidagi buyuk shaxslarning aksini – portretini yaratib, tasviriy san'atimiz tarixiga portret janrini olib kirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh. M. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”. 4-jild. - T.: “O‘zbekiston”, 2020. - 452 b.
2. Mirziyoev Sh. M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2021.- 464 b.
3. Qar.: Klassicheskaya nauka Sredney Azii i sovremennaya mirovaya sivilizatsiya. – T.:Fan, 200. S.4.
4. Turaev B.O. Hozirgi zamon tabiatshunosligi kontseptsiyalari. T.:O'zMK nashriyoti, 2007. 96 b.
5. Turaev B.O. Abu Rayhon Beruniy. T.:Tafakkur, 2010. 3 b.t